

CHET TILLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Jo'raqulova Ruxshona To'raqul qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Nilufar Zubaydova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933018>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari haqida so'z yuritiladi. Kommunikativ yondashuv, vazifa asosida o'qitish, aralash ta'lim, o'yinlashtirish, audiovizual usullaridan foydalanish va onlayn platformalar kabi innovatsion metodlar ko'rib chiqilgan. Zamonaviy texnologiyalar: jumladan: suniy intellekt va mobil ilovalarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Ushbu usullar til o'rgatish jarayonini yanada samarali va talablarga mos ravishda tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda, zamonaviy yondashuvlarning afzalliklari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: chet tillarini o'qitish, kommunikativ yondashuv, zamonaviy o'qitish usullari, aralash ta'lim, o'yinlashtirish, audiovizual resurslar onlayn platformalar, o'qitishning individualizatsiyasi, suniy intellekt, til o'rgatish ilovalari.

Hammaga ma'lumki, chet tillarini o'qitish so'ngi kunlarda global aloqalarning kengayishi va texnologiyalarning rivojlanishi bilan yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga bu sohada sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. An'anaviy dars metodlari o'rnini yangi, interaktiv va texnologiyaga asoslangan usullar egallab bermoqda. Bunday yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularga tilni tez va samarali o'rganishiga yordam beradi. Chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakllashtirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishga o'rgatishdir.

Bugungi kunda o'qituvchilarning asosiy vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o'zlashtirishga sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunda o'qitish usullarini tanlashdir. Hamkorlikda o'rganish, loyiha metodikasi, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, internet resurslar kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlari, ularning o'rganish darajasini hisobga olgan holda o'qitishning individualizatsiyasi va farqlanishini taminlaydi. Chet til darslarda kompyuterni o'qitish dasturlari bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: so'z boyligini o'rganish; talaffuz qilishni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o'rgatish, to'g'ri yozishni o'rgatish va grammatik hodisalarni ishlab chiqish. Shuningdek, texnologik vositalaridan foydalanish chet tillarini o'rganishning har bir aspect (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) ida qo'l keladi masalan, tinglab tushunish uchun, albatta, kompyuter, pleyer, CD disklessiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlpvchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi.

Chet tilini o'qitishning Blended learning (aralash o'qitish) usuli ham bugungi kunda juda samaralidir. Bu an'anaviy yuzma yuz o'qitish va onlayn ta'limning kombinatsiyasi bo'lib, bu usul yordamida o'qituvchi darsda o'zaro muloqot, muhokama va amaliy mashg'ulotlarni olib borishi mumkin, talabalar esa mustaqil ravishda onlayn resurslar orqali tilni mustahkamlash

imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu usul talabalarning vaqtini samarali taqsimlash va individual o'qitish jarayonini tashkil etishga imkon beradi. Shu bilan birga o'yinlashgan ta'lim usullari til o'rganish jarayonini qiziqarli va rag'batlantiruvchi qilishga yordam beradi. Turli o'yinlar, raqobat ruhidagi mashqlar, til o'rganish dasturlari va ilovalar orqali o'quvchilar motivatsiyasini oshirish va ularning darslarga faol ishtirokini taminlash mumkin. Masalan, Duolingo yoki Memrise kabi til o'rganish ilovalari o'quvchilarning bilimlarini o'yin shaklida mustahkamlashda foydalanish mumkin.

Til o'rganishning yana bir zamonaviy usullaridan biri – suniy intellekt va chat-botlar. Bunday botlar yordamida talabalar matn yozish, savol berish va o'quvchilar bilan interaktiv suhbatlar qilish orqali ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Suniy intellektga asoslangan tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va ularni individual ehtiyojlarga ko'ra o'rgatish imkonini beradi.

Xulosa: Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar chet tilini o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. O'qituvchi sifatida interaktiv va kommunikativ yondashuvlardan foydalanish, talabalar ehtiyojini inobatga olgan holda individual yondashuvlarni qo'llash juda muhimdir.

References:

1. Larsen-Freeman, D.& Anderson, M. (2011) *Techniques & Principles in language teaching* Oxford University Press.
2. Johnson, R.K&Swain, M. (1997) *Immersion education: International perspectives*. Cambridge University Press.
3. Harmer J. *The practice of English Language Teaching*. London, (2001).
4. M Orzikulova, G Rustamova "Methods Of Improving Speaking Skills For Kids" Conference Proceedings: *Fostering Your Research Spirit*, 151-154, 2024
5. Orazinbetova Guldareha Kdirbayevna. "Chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari".
6. Otaboyeva, M.P.Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi.
7. Joraboyev, B.B.O. (2021). Using authentic materials on English lessons. *Academic research in educational science*.
8. Bekmurodova U.B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" Toshkent (2012).
9. Makhmudova, G. N., & Gulomova, N. F. (2023). Unlocking the potential of the digital economy in the EAEU countries: identifying and overcoming obstacles. *π-Economy*, 16 (4), 7–25. DOI: <https://doi.org/10.18721/JE,16401>.
10. Гуломова, Н. (2022). Основные компоненты развития «умного» туризма в регионах. *Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики*, 1(01), 63-67.
11. N.N. Zubaydova [The importance of teaching vocabulary](#). International conference Bridge to science: Research works 100 (November 15 2019) San Francisco, USA.
12. Jumayeva, M. (2022). Analysis Of The Views Of Scientists Of The Renaissance, Based On A Unique Approach To Pedagogy And Education And Upbringing. *Science and Innovation*, 1(5), 26-29.

13. Xolmanova, Z. Eski o'zbek tiliga xos ayrim leksemalar semantikasi va lingvokulturologik xususiyatlari. O'ZBEKIST, 38.
14. qizi To'yeva, M. S. (2022, November). Yangi O'zbekiston Orifa Ayollari Va G'arb Ayollarining Jamiyatdagi Mavqeyi Va Ularning Huquqlari. In International Conferences (Vol. 1, No. 2, pp. 74-81).
15. R. A Utkurovich, R. G Utkurovna. "Teaching English Language To Primary Level Pupils At School" Ijodkor O'qituvchi 3 (36), 103-105, 2024.
16. Нуриллаев, Ж. Я., Нуриллаев, Х. Ж., Бердимуродова, Ф. П., & Мухамадиев, Н. К. (2023). Оценка Лечебных И Метафилактических Мероприятий При Мочекаменной Болезни В Зависимости От Состава Камня. Медицинский вестник Башкортостана, 18(1 (103)), 24-28.
17. Jumayeva, M., & Jumatova, B. (2023). Linguopragmatic Features Of Expressions Expressing Feelings In Uzbek And English Literary Texts. Science and innovation, 2(C12), 166-169.
18. Bekzodovna, J. M., & Akbarovna, D. G. (2023). Innovative Methods and Tools in Higher Education. Science and Innovation, 2(11), 708-715.
19. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (pp. 76-82).
20. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. Journal of new century innovations, 14(1), 86-98.
21. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65).